

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №1 (21)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 1 (21)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очилов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

КИМЁВИЙ АДДИКТИВ БУЗИЛИШЛАРДА РЕАБИЛИТАЦИЯ САМАРАДОРЛИГИНИ БАҲОЛАШДА ҚОН ЗАРДОБИДАГИ КОРТИЗОЛ ДИНАМИКАСИНИНГ АҲАМИЯТИ

Тураев Б.Т.

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Долзарблиги. Кимёвий аддиктив бузилишлар сурункали кечиши, юқори рецидив частотаси ҳамда психоэмоционал ва когнитив бузилишлар билан тавсифланиб, долзарб тиббий-ижтимоий муаммо ҳисобланади. Тадқиқот мақсади. Кимёвий аддиктив бузилишларда комплекс тиббий-ижтимоий реабилитация жараёнида қон зардобидаги кортизол динамикасини ўрганиши ва уни реабилитация самарадорлигининг объектив кўрсаткичи сифатида баҳолаш. Материаллар ва усуллар. Самарқанд вилоятидаги ихтисослаштирилган руҳий саломатлик марказида 140 нафар бемор текширилди. Беморлар асосий ва назорат гуруҳларга ажратилди. Асосий гуруҳда стандарт даволашга қўшимча равишда психотерапевтик ва тиббий-ижтимоий тадбирларни ўз ичига олган комплекс реабилитация қўлланилди. Қон зардобидаги кортизол ИФА усулида даволашдан олдин ва кейин аниқланди, психоэмоционал ҳамда когнитив ҳолат баҳоланди. Натижалар. Дастлаб барча беморларда кортизол даражаси юқори бўлди. Реабилитациядан сўнг асосий гуруҳ беморларининг 62,0% да кортизол меъёрга яқинлашди, назорат гуруҳида эса 30,0% ни ташиқил этди. Асосий гуруҳда психоэмоционал ва когнитив кўрсаткичлар сезиларли даражада яхшиланди. Кортизол пасайиши клиник яхшиланиши билан боғлиқ экани аниқланди. Хулоса. Қон зардобидаги кортизол динамикаси кимёвий аддиктив бузилишларда комплекс реабилитация самарадорлигини баҳолашда шиончли объектив биомаркер ҳисобланади.

Калит сўзлар: кимёвий аддиктив бузилишлар, реабилитация, кортизол, психоэмоционал бузилишлар, когнитив функциялар.

THE SIGNIFICANCE OF SERUM CORTISOL DYNAMICS IN ASSESSING THE EFFECTIVENESS OF REHABILITATION IN CHEMICAL ADDICTIVE DISORDERS

Turaev B.T.

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. Relevance. Chemical addictive disorders are characterized by a chronic course, high relapse rates, and pronounced psychoemotional and cognitive impairments, making them a significant medical and social problem. Objective: To study the dynamics of serum cortisol levels in patients with chemical addictive disorders during comprehensive medical and social rehabilitation and to evaluate cortisol as an objective indicator of rehabilitation effectiveness. Materials and Methods. The study was conducted at the specialized mental health center of the Samarkand region and included 140 patients. The patients were divided into a main group and a comparison group. In the main group, in addition to standard therapy, a comprehensive rehabilitation program including psychotherapeutic and medical-social interventions was applied. Serum cortisol levels were measured by ELISA before and after treatment, and psychoemotional state and cognitive functions were assessed. Results. At baseline, elevated cortisol levels were observed in all patients. After rehabilitation, cortisol levels approached normal values in 62,0% of patients in the main group and in 30,0% of the comparison group. The main group demonstrated significant improvements in psychoemotional status and cognitive functions. A decrease in cortisol levels was associated with clinical improvement. Conclusion. Serum cortisol dynamics represent a reliable and objective biomarker for assessing the effectiveness of comprehensive medical and social rehabilitation in patients with chemical addictive disorders.

Key words: chemical addictive disorders, rehabilitation, cortisol, psychoemotional disorders, cognitive functions.

ЗНАЧЕНИЕ ДИНАМИКИ КОРТИЗОЛА В СЫВОРОТКЕ КРОВИ ПРИ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАБИЛИТАЦИИ ПРИ ХИМИЧЕСКИХ АДДИКТИВНЫХ РАССТРОЙСТВАХ

Тураев Б.Т.

Самарқандский государственный медицинский университет, г. Самарқанд, Ўзбекистан

Резюме. Актуальность. Химические аддиктивные расстройства характеризуются хроническим течением, высокой частотой рецидивов, а также выраженными психоэмоциональными и ко-

гнитивными нарушениями, что делает их одной из актуальных медико-социальных проблем. Цель исследования. Изучить динамику уровня кортизола в сыворотке крови у пациентов с химическими аддиктивными расстройствами в процессе комплексной медико-социальной реабилитации и оценить его как объективный показатель эффективности реабилитации. Материалы и методы. Исследование проведено в специализированном центре психического здоровья Самаркандской области с участием 140 пациентов. Больные были распределены на основную группу и группу сравнения. В основной группе наряду со стандартной терапией применялась комплексная программа, включающая психотерапевтические и медико-социальные мероприятия. Уровень кортизола в сыворотке крови определяли методом ИФА до и после лечения, также оценивались психоэмоциональное состояние и когнитивные функции. Результаты. Исходно у всех пациентов отмечался повышенный уровень кортизола. После реабилитации нормализация показателей наблюдалась у 62,0% пациентов основной группы и у 30,0% группы сравнения. В основной группе отмечено достоверное улучшение психоэмоционального состояния и когнитивных функций. Снижение уровня кортизола было связано с клиническим улучшением. Заключение. Динамика уровня кортизола в сыворотке крови является надежным объективным биомаркером эффективности комплексной медико-социальной реабилитации при химических аддиктивных расстройствах.

Ключевые слова: химические аддиктивные расстройства, реабилитация, кортизол, психоэмоциональные нарушения, когнитивные функции.

Долзарблиги. Бугунги кунда кимёвий аддиктив бузилишлар, яъни психоактив моддаларга карамлик, жаҳон соғлиқни сақлаш тизими олдида турган энг долзарб ва мураккаб тиббий-ижтимоий муаммолардан бири ҳисобланади [1]. Ушбу патология юқори ногиронлик даражаси, меҳнат қобилиятининг пасайиши ва ижтимоий дезадаптация билан кечиб, жамиятнинг иқтисодий ва демографик барқарорлигига салбий таъсир кўрсатади [2,3].

Кимёвий аддиктив бузилишларда рецидивлар частотасининг юқорилиги, даволашдан кейин ҳам психоэмоционал ва когнитив бузилишларнинг сақланиб қолиши реабилитация жараёни самарадорлигини баҳолашда объектив мезонларга бўлган эҳтиёжни кучайтиради [4,5]. Аъъанавий клиник ва психодиагностик усуллар бемор ҳолатини субъектив баҳолаш билан чекланиб қолиши мумкин, бу эса реабилитация натижаларини тўлиқ ақс эттирмаслиги эҳтимоллини оширади [6].

Сўнгги йилларда аддиктив бузилишларнинг патогенезида нейроэндокрин тизим, хусусан, гипоталамо-гипофизар-адренал (ГГА) тизим фаолиятининг бузилиши муҳим аҳамият касб этаётгани кўрсатилмоқда [7]. Стрессга жавоб реакциясининг асосий гормони бўлган кортизол организмнинг адаптацион имкониятларини ақс эттириб, сурункали стресс, абстинент ҳолат ва рецидив ривожланишида етакчи рол ўйнайди [8,9].

Кимёвий аддиктив бузилишлар билан оғриган беморларда кортизол секрециясининг ошиши ёки дисритмияси кузатилиб, бу ҳолат психоэмоционал беқарорлик, хавотир-депрессив симптоматика ҳамда когнитив функцияларнинг пасайиши билан узвий боғлиқ экани қайд этилган [10,11]. Шу муносабат билан кортизол даражаси аддиктив ҳолат оғирлигини ва организмнинг стрессга чидамлилигини баҳолашда биологик маркер сифатида қаралмоқда [12].

Реабилитация жараёнида қон зардобидаги кортизол динамикасини ўрганиш даволаш самарадорлигини объектив баҳолаш, нейроэндокрин мувозанат тикланишини назорат қилиш ҳамда рецидив хавфини прогноз қилиш имконини беради [13]. Айниқса, комплекс тиббий-ижтимоий реабилитация дастурлари фонида кортизол кўрсаткичларининг ўзгаришини таҳлил қилиш амалиёт учун катта аҳамиятга эга бўлиб, индивидуаллаштирилган даволаш тактикасини ишлаб чиқишга хизмат қилади [14].

Тадқиқот мақсади. Кимёвий аддиктив бузилишлар билан оғриган беморларда комплекс тиббий-ижтимоий реабилитация жараёнида қон зардобидаги кортизол динамикасини ўрганиш ва уни реабилитация самарадорлигининг объектив биомаркери сифатида баҳолаш.

Материаллар ва усуллар. Тадқиқот Республика ихтисослаштирилган руҳий саломатлик илмий-амалий тиббиёт марказининг наркология хизмати бўйича Самарқанд вилояти филиалида амалга оширилди. Тадқиқотда наркологик стационарда даволанган кимёвий аддиктив бузилишларга чалинган жами 140 нафар бемор иштирок этди.

Беморлар тадқиқот дизайнига мувофиқ икки гуруҳга ажратилди: асосий гуруҳни 100 нафар бемор, назорат гуруҳини эса 40 нафар бемор ташкил этди. Асосий гуруҳдаги беморларга стандарт медикаментоз терапия билан бир қаторда психотерапевтик ёндашувлар ҳамда тиббий-ижтимоий реабилитация тадбирларини ўз ичига олган комплекс реабилитация дастури қўлланилди. Назорат гу-

руҳидаги беморлар эса амалдаги клиник протоколларга мувофиқ стандарт медикаментоз даволаш билан чекланди.

Қон зардобидаги кортизол даражаси барча беморларда реабилитация бошланишидан олдин ва даволаш курсининг якунида иммунофермент таҳлил (ИФА) усули ёрдамида аниқланди. Қўшимча равишда беморларнинг психоэмоционал ҳолати ва когнитив функциялари стандарт психодиагностик шкалалар ёрдамида баҳоланди.

Олинган маълумотлар замонавий статистик таҳлил усуллари ёрдамида қайта ишланди, натижаларнинг ишончилиги статистик аҳамият даражаси орқали баҳоланди.

Натижалар. Тадқиқот бошланишида таҳлил қилинган барча 140 нафар беморларда қон зардобидаги кортизол даражасининг физиологик меъёрдан юқори экани аниқланди, бу эса кимёвий аддиктив бузилишларда сурункали стресс ва гипоталамо-гипофизар-адренал тизим фаолиятининг бузилиши мавжудлигини кўрсатади. Асосий гуруҳда (n=100) беморларнинг 78 нафариди (78,0%) кортизол даражаси сезиларли даражада ошган бўлса, 22 нафар беморда (22,0%) ўртача ошиш қайд этилди. Назорат гуруҳида (n=40) ушбу кўрсаткичлар мос равишда 30 нафар (75,0%) ва 10 нафар беморни (25,0%) ташкил этди. Бошланғич босқичда гуруҳлар ўртасида статистик аҳамиятли фарқ аниқланмади ($p>0,05$), бу тадқиқот гуруҳларининг таққосланувчанлигини таъминлади.

Комплекс тиббий-ижтимоий реабилитация курсидан сўнг асосий гуруҳ беморларида қон зардобидаги кортизол даражасининг ишончли ва барқарор пасайиши кузатилди, бу эса нейроэндокрин тизим фаолиятининг нормаллашуви ҳамда организмнинг стрессга жавоб реакцияларининг барқарорлашганини кўрсатади. Даволаш курси якунида асосий гуруҳдаги беморларнинг 62 нафариди (62,0%) кортизол кўрсаткичлари физиологик меъёр чегарасига яқинлашиб, гипоталамо-гипофизар-адренал тизимнинг регулятор функциялари тикланганини акс эттирди.

Шу билан бирга, 26 нафар беморда (26,0%) кортизол даражасининг қисман пасайиши қайд этилди, бу эса стресс гормони секрециясининг камайиш тенденциясини, аммо тўлиқ нейроэндокрин мувозанат ҳали тўлиқ шаклланмаганини кўрсатади. Мазкур беморларда психоэмоционал ҳолатнинг яхшиланиши ва когнитив функцияларда ижобий ўзгаришлар кузатилган бўлса-да, уларда узоқ муддатли реабилитация ва қўшимча психотерапевтик қўллаб-қувватлашга эҳтиёж сақланиб қолгани аниқланди.

Фақат 12 нафар беморда (12,0%) кортизол даражасининг юқори кўрсаткичлари сақланиб қолиб, бу ҳолат сурункали стресс омилларининг давом этиши, аддиктив хулқ-атворнинг барқарор паттернлари ҳамда реабилитация жараёнига индивидуал жавобнинг пастлиги билан боғлиқ бўлиши мумкин. Ушбу тоифадаги беморларда психоэмоционал беқарорлик, хавотир-депрессив симптомларнинг сақланиши ва когнитив функцияларнинг етарлича тикланмаслиги кўпроқ қайд этилди.

Олинган натижалар комплекс тиббий-ижтимоий реабилитация дастурининг стрессга боғлиқ нейроэндокрин дисбалансни бартараф этишда юқори самарадорликка эга эканини, шунингдек, кортизол динамикасини реабилитация жараёни мониторинг қилиш ва индивидуаллаштирилган даволаш тактикасини белгилашда муҳим объектив мезон сифатида қўллаш мумкинлигини тасдиқлайди.

1-жадвал.

Қон зардобидаги кортизол динамикаси кўрсаткичлари (n=140)

Кўрсаткичлар	Асосий гуруҳ (n=100)	Назорат гуруҳи (n=40)
Реабилитациядан олдин		
Юқори даража	78 (78,0%)	30 (75,0%)
Ўртача ошиш	22 (22,0%)	10 (25,0%)
Реабилитациядан кейин		
Меъёрга яқинлашув	62 (62,0%)	12 (30,0%)
Қисман пасайиш	26 (26,0%)	14 (35,0%)
Юқори даража сақланиши	12 (12,0%)	14 (35,0%)

Назорат гуруҳида эса кортизол динамикаси анча суст намоён бўлди. Хусусан, 12 нафар беморда (30,0%) меъёрга яқинлашув, 14 нафар беморда (35,0%) қисман пасайиш, 14 нафар беморда (35,0%) эса юқори кортизол даражасининг сақланиб қолиши қайд этилди. Реабилитациядан кейинги даврда асосий ва назорат гуруҳлари ўртасида кортизол динамикаси бўйича статистик аҳамиятли фарқ аниқланди ($p<0,05$), бу комплекс реабилитация дастурининг нейроэндокрин тизимга ижобий таъсирини тасдиқлайди.

Психоэмоционал ҳолатни баҳолаш натижалари асосий гуруҳда ижобий ўзгаришлар устун эканини кўрсатди. Асосий гуруҳ беморларининг 68 нафариди (68,0%) хавотир-депрессив симптомларнинг сезиларли камайиши, 22 нафар беморда (22,0%) ўртача ижобий динамика, 10 нафар беморда (10,0%) эса минимал ўзгаришлар аниқланди. Назорат гуруҳида ушбу кўрсаткичлар анча паст бўлиб, мос равишда 14 нафар (35,0%), 12 нафар (30,0%) ва 14 нафар беморда (35,0%) қайд этилди.

2-жадвал.

Психоэмоционал ва когнитив кўрсаткичларнинг динамикаси

Кўрсаткичлар	Асосий гуруҳ (n=100)	Назорат гуруҳи (n=40)
Психоэмоционал ҳолат		
Сезиларли яхшиланиш	68 (68,0%)	14 (35,0%)
Ўртача ижобий динамика	22 (22,0%)	12 (30,0%)
Минимал/ўзгаришсиз	10 (10,0%)	14 (35,0%)
Когнитив функциялар		
Яхшиланиш	60 (60,0%)	11 (27,5%)
Қисман яхшиланиш	28 (28,0%)	13 (32,5%)
Ўзгаришсиз	12 (12,0%)	16 (40,0%)

Когнитив функцияларни баҳолаш натижалари ҳам асосий гуруҳда устунликни намоеън этди. Асосий гуруҳда 60 нафар беморда (60,0%) когнитив функцияларнинг сезиларли яхшиланиши, 28 нафар беморда (28,0%) қисман ижобий динамика, 12 нафар беморда (12,0%) эса ўзгаришсиз ҳолат кузатилди. Назорат гуруҳида эса когнитив яхшиланиш 11 нафар беморда (27,5%), қисман яхшиланиш 13 нафар беморда (32,5%), ўзгаришсиз ҳолат эса 16 нафар беморда (40,0%) аниқланди.

Олинган натижалар шуни кўрсатадики, комплекс тиббий-ижтимоий реабилитация кортизол динамикаси, психоэмоционал ҳолат ва когнитив функцияларни яхшилаш орқали кимёвий аддиктив бузилишларда даволаш самарадорлигини оширади.

Хулоса. Олиб борилган тадқиқот натижалари кимёвий аддиктив бузилишлар билан оғриган беморларда гипоталамо-гипофизар-адренал тизим фаолиятининг бузилиши ва сурункали стресс ҳолати қон зардобидаги кортизол даражасининг ошиши билан намоеън бўлишини тасдиқлади. Тадқиқот бошланишида барча беморларда кортизол кўрсаткичларининг физиологик меъёрдан юқори экани аниқланиши ушбу гормоннинг аддиктив бузилишлар патогенезида муҳим ўрин тутишини кўрсатди.

Комплекс тиббий-ижтимоий реабилитация қўлланилган асосий гуруҳда кортизол динамикасининг ишончли пасайиши кузатилиб, беморларнинг 62,0 фоизидида ушбу кўрсаткичлар физиологик меъёр чегарасига яқинлашди. Назорат гуруҳида эса кортизол даражасининг нормаллашуви сезиларли даражада паст бўлиб, бу стандарт медикаментоз терапиянинг нейроэндокрин дисбалансни тўлиқ бартараф этишда етарли эмаслигини кўрсатди. Асосий ва назорат гуруҳлари ўртасида аниқланган статистик аҳамиятли фарқ ($p < 0,05$) комплекс реабилитация дастурининг устун самарадорлигини тасдиқлайди.

Психоэмоционал ҳолатни баҳолаш натижалари асосий гуруҳда хавотир-депрессив симптомларнинг сезиларли камайиши устун эканини кўрсатди, бу эса психотерапевтик ва ижтимоий реабилитация тадбирларининг самарали таъсирини акс эттиради. Шунингдек, асосий гуруҳда когнитив функцияларнинг яхшиланиши юқори частотада қайд этилиб, бу кортизол даражасининг нормаллашуви билан узвий боғлиқ экани аниқланди.

Умуман олганда, қон зардобидидаги кортизол динамикаси кимёвий аддиктив бузилишларда реабилитация самарадорлигини баҳолашда ишончли ва объектив биомаркер ҳисобланади. Комплекс тиббий-ижтимоий реабилитация дастурларига кортизол мониторингини жорий этиш даволаш натижаларини объектив баҳолаш, рецидив хавфини камайтириш ҳамда индивидуаллаштирилган реабилитация стратегияларини ишлаб чиқишда муҳим амалий аҳамиятга эга.

Адабиётлар рўйхати:

1. Afanasyev A. L. et al. Drug addiction as a medical, social and psychological problem. Rehabilitation of drug addicts //Психологічні проблеми особистості на сучасному етапі. – 2021. – С. 254.
2. Akramov S., Buronov J., Turayev B. Clinical forms, course and treatment methods of manic-depressive psychosis disease //Modern Science and Research. – 2025. – Т. 4. – №. 1. – С. 176-185.

3. Amel A. K. et al. Effective Interventions for Social-Psychological Rehabilitation in Addiction Recovery: A Systematic Review and Meta-Analysis //Middle East Journal of Rehabilitation and Health Studies. – 2025. – Т. 12. – №. 12.
4. Andriichuk O. Y., Sakharuk L. Y., Andriichuk B. I. Issues of Depression and Comorbidity in Rehabilitation //Acta Balneologica. – 2022. – Т. 172. – №. 6.
5. Delmiati S. et al. Implementation of Medical Rehabilitation and Social Rehabilitation for Addicts and Victims of Drug Abuse //Ekasakti Journal of Law and Justice. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 21-29.
6. Ergashev S. S., Mamurova M. M., Turayev B. T. Clinical-neurophysiological morphological Studies of children with Consequences of hypoxia //Journal of Medical Genetics and Clinical Biology. – 2025. – Т. 2. – №. 2. – С. 117-125.
7. Holdorovna I. M., Temirpulotovich T. B. Psychopathological features of long-term endogenous depressions //International Journal of Cognitive Neuroscience and Psychology. – 2024. – Т. 2. – №. 3. – С. 15-21.
8. Ibragim A. et al. Psychological rehabilitation of individuals with alcohol use disorder, drug addiction, gambling disorder, and codependency //Acta Psychologica. – 2025. – Т. 257. – С. 105052.
9. Idaiani S. et al. Relapse in Drugs, Psychotropic, Addictive Abuse Post Rehabilitation: “Policy and Prevention Programs” //4th International Symposium on Health Research (ISHR 2019). – Atlantis Press, 2020. – С. 56-59.
10. Konstantinova O. et al. Clinical and psychological characteristics of patients with alcoholism with suicidal behavior //Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. D11. – С. 399-404.
11. Kuznetsov V. V. Medical rehabilitation of patients with addictive pathology //Neurology Bulletin. – 2015. – Т. 47. – №. 3. – С. 90-98.
12. Lomakin S. et al. Socio-demographic, personal and clinical characteristics of relatives of patients with alcoholism //Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. D12. – С. 278-283.
13. Murad A. A. A., AL-Sarray A. A. M., Jamal Z. Drug Addiction Clinical Study Among Patients Admitted to the Alqana Center for Social Rehabilitation //South Eastern European Journal of Public Health. – 2024.
14. Novikov A. et al. Alcohol dependence and manifestation of autoaggressive behavior in patients of different types //Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. D11. – С. 413-419.

Иқтибос учун: Тураев Б.Т. Кимёвий аддиктив бузилишларда реабилитация самарадорлигини баҳолашда қон зардобидаги кортизол динамикасининг аҳамияти // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси.* – 2026. – № 1(21). – Б. 429–433. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18362753>